

DÉCHETS ORGANIQUES

Les résidus, amendements et déchets organiques appliqués dans les champs doivent être analysés pour maintenir un environnement de haute qualité.

QUE CONTIENNENT-ILS ?

L'absence de substances potentiellement polluantes et d'éléments chimiques dangereux est obligatoire !

UNE QUESTION D'ARGENT

Comment éviter des analyses longues et coûteuses en laboratoire ?
Faites-les vous-même avec cet appareil !

AUTEUR

Rafael López-Núñez (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14780251

EXISTE-T-IL UNE MÉTHODE SIMPLE POUR ANALYSER LES DÉCHETS ORGANIQUES ?

La solution : une machine à rayons X portable !

Ce dispositif permet d'effectuer des analyses précises sur le terrain en quelques minutes et à faible coût pour une large gamme d'éléments chimiques.

L'outil permet une prise de décision *in situ* et est également compatible avec d'autres techniques spectroscopiques rapides.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur. <https://ejpsoil.eu/> L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public. Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

PROBEFIELD PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

ProbeField vise à mettre au point un nouveau protocole pour une surveillance in situ fiable des stocks de carbone et de la fertilité des sols en se basant sur des capteurs proxys et des bibliothèques spectrales de sols existantes.

COORDINATEUR DU PROJET

Bo Stenberg
bo.stenberg@slu.se

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Comprendre comment la séquestration du carbone du sol peut contribuer à l'atténuation du changement climatique au niveau régional et comptabiliser le carbone.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols, réduire la pollution des sols et améliorer la restauration des sols.

LUMIÈRE SUR :

ProbeField,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

